

JAMIYATNING NOGIRONLARGA BO'LGAN MUNOSABATI: TARIXI VA TAQDIRI

Baratov Muslimbek Alisher o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at fakulteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish

metodikasi (ma'naviyat asoslari)

yo'nalishi 2-bosqich magistranti

muslimbek.baratov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarixiy taraqqiyot davomida jamiyatning nogironlarga bo'lgan munosabati masalasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Nogironlar, tarixiy taraqqiyot, ijtimoiy ta'minot, rehabilitatsiya, ijtimoiy sug'urta.

Аннотация: В данной статье анализируется вопрос отношения общества к инвалидам в ходе исторического развития.

Ключевые слова: инвалиды, историческое развитие, социальная защита, реабилитация, социальное страхование.

Annotation: The article analyzes the problem of society's attitude towards people with disabilities in the process of historical development.

Keywords: Disability, historical development, social security, rehabilitation, social insurance

Jamiyatning nogironlarga bo'lgan munosabati har doim insoniyat rivojlanishining ma'lum bir bosqichining iqtisodiy va axloqiy etukligini aks ettirgan. Tarixiy va sotsiologik tahlillar nogironlarga nisbatan u yoki bu

munosabatni shakllantirish mexanizmlarini, tibbiy-psixologiya fanining rivojlanishi bilan o'zaro bog'liqligini aniqlashga imkon beradi. Nogironning ijtimoiy holati muammosi yaqinda juda ko'p sonli mahalliy tadqiqotchilarning e'tiborini jalb qildi (V.M. Astapov, O.I. Lebedinskaya, B.Yu.Shapiro, E.F. Achildieva, A.A. Baranov, R.K. Ignatieva, L.K. Grachev, TA Dobrovolskaya, IP Katkova, VV Kuznetsova, SS Kuchinskiy, SP Pyapkov, GG Silaste, NB Shabalina, I. A. Shames, S.P. Shevchuk, Yu.G. Ellanskiy). Shunga qaramay, ushbu muammoning yechimi hali ham ko'proq tahlil va tushunishni talab qiladi. Tadqiqot metodlariga analiz va sintez, retrospektiv tahlil, hujjatlar tahlili kiradi.

Ibtidoiy klanlar jamoasi klanni saqlab qolish printsipiga asoslanib kasal va nogironlarni yo'q qildilar. Qabila jamoasi bunday qattiq choradan allaqachon bosh tortishi mumkin edi, ammo kasallar iqtisodiy sabablarga ko'ra qabiladan chiqarib yuborilgan. Shunday qilib, taraqqiyotning ushbu bosqichida insoniyat jamiyatning past darajadagi a'zolarini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita yo'q qilish tamoyilini boshqargan. O'rta asrlarda jamiyatning nogiron a'zolari uchun ijtimoiy izolyatsiya va surgun printsipi ustunlik qildi. Evropa xalqlari tomonidan nasroniylikning qabul qilinishi nogironlarga nisbatan jamoat va xususiy xayriya tarzida nisbatan yuqori darajadagi munosabatlarning shakllanishiga yordam berdi. 9-asrdan boshlab Evropada kasalxona muassasalari yaratila boshlandi. Ularning tarkibida asosan uyda davolanishni afzal ko'rgan, ammo nogiron, nogiron, ko'r, «kasal» bemorlar bo'lmaganligi sababli, davolash (va uning samaradorligi) minimallashtirildi, ko'pincha ma'naviy «davolanish» bilan cheklandi. Ushbu shifoxonalar tibbiy yordam emas, balki qariyalar uyi bo'lib xizmat qilgan. Berilgan boshpana va oziq-ovqatdan tashqarida ishlashni kasbiy terapiya deb hisoblash mumkin emas, chunki bajarilgan ish og'ir, ko'pincha sog'liq uchun nogironlar uchun kontrendikedir va "qoldiq ish qobiliyatini" ishlatishga qaratilgan, ammo ish qobiliyatlarini tiklashga qaratilgan emas. O'rta asrlardagi nogironlarga yordam berish muassasalari

qaramog'idagi odamlarni jamiyatning to'laqonli a'zolari darajasida tiklash masalasini hal qila olmadilar. Ushbu hodisaning sababi nafaqat ushbu muassasalarning etishmasligi yoki samarasizligidadir. Bunday vazifa o'rta asrlar madaniyati tubida paydo bo'lishi mumkin emas edi, bu birinchi navbatda natom ekspluatatsiya jamiyatining mohiyati va nasroniylarning dunyoqarashi bilan izohlanadi. Zaif va zulmatli zaif va azob chekkan odamlar, o'zlarining diniy e'tiqodlariga asoslanib, azob-uqubatlari bilan samoviy baxtga loyiq bo'lishlariga chin dildan ishonishgan. Nogironning to'laqonli fuqaro bo'lishiga cherkov ham, davlat ham qiziqmasdi.

Xristianlarning ish tushunchasi sog'liqni saqlash xizmatlarini rivojlantirishda bir xil darajada muhim omil bo'lgan. Mehnat qadrsizlanib, uning axloqiy, psixologik, ijtimoiy -iqtisodiy ahamiyati inobatga olinmadi. O'rta asr tsivilizatsiyasi doirasida restavratsiya xizmatlari va usullari "shaxs" tushunchasining o'zi rivojlanmaganligi sababli shakllana olmadi. O'sha davrda nogiron shaxs o'zi tomonidan emas (alohida ijtimoiy shaxs sifatida), balki ma'lum bir ijtimoiy guruhning elementlaridan biri sifatida -hunarmandlar gildiyasi, qishloq jamoati, monastir birodarligi, oilaviy klan sifatida mavjud edi. O'rta asr odami o'zini bunday jamoadan to'liq ajratmasdan va o'zini shaxs sifatida anglamasdan, tabiiyki, uning shaxsiy tiklanishiga ishonishi mumkin emas edi.

Xristianlikni yangi qabul qilgan Rossiyada (milodning IX - X asrlari) jamiyatning nogironlarga bo'lgan munosabati yordamning eng ahamiyatsiz turlari - kambag'allarni boqish va sadaqalar bilan ifodalangan. Buning falsafiy asosi insonning shaxsiy axloqiy salomatlikka bo'lgan ehtiyoji edi. Xayr-ehsonning shifobaxsh kuchi shundan iboratki, nogiron odamning ko'z yoshlari va azob-uqubatiga qarab, o'zi u bilan xayriya deb ataladigan tuyg'uni boshdan kechirgan. Qadimgi rus "Masihning sevgilisi" ijtimoiy farovonlik darajasini ko'tarish muammosi bilan emas, balki o'zining ma'naviy rivojlanish darajasini ko'tarish

muammosi bilan shug'ullangan. Xayr-ehson qiluvchi o'zining ma'naviy manfaatlarini olish uchun engillashtirgan insoniy ehtiyojlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishi kerak edi. Rossiyada tilanchilik qilish iqtisodiy yuk emas, balki jamiyatning yarasi emas, balki odamlarni axloqiy tarbiyalashning asosiy vositalaridan biri, yaxshi xulq-atvorning amaliy instituti hisoblangan. Cherkovlar va monastirlar atrofida tilanchilik qilishga o'xshash qarash bilan, vaqt o'tishi bilan asosiy yashash manbai sadaqa bo'lgan odamlar yashaydigan butun aholi punktlari shakllandi. Ba'zilar birdan qashshoqlikka tushib qolganliklari uchun emas, balki bu nonlarini halol mehnat bilan topishdan ko'ra foydaliroq bo'lgani uchun tilanchilik qilishni boshladilar. Ushbu yondashuv bilan aholining ijtimoiy zaif guruhlariga yordam berish davlat zimmasida emas, balki shaxslarning ishi edi. "So'raganga bering", degan tamoyil asosida kambag'al va muhtojlarning iltimoslarini qondirishning mavjud tizimi "apellyatsiya tartibida yordam" prototipi bo'lgan. O'sha paytda pul muomalasi yaxshi rivojlanmaganligi sababli, mol -mulk bilan yordam ko'rsatildi: turar joy qurilishi, mahbusning to'lovi, hunarmandchilikda o'qitish, oziq-ovqat tarqatish va hk. Shu bilan birga, "professional tilanchilik" kabi ijtimoiy qaramlikning paydo bo'lishiga hissa qo'shgan taqdim etilgan so'rovlarning (yordamning "ko'r" deb nomlangan shakli) to'g'riligini aniqlash odobsiz deb topildi. Ushbu tarixiy davrda hali ham jamoat yoki davlat yo'q nogironlarga yordam berish tizimi. 1551 yilda Ivan Dahshatli tomonidan yig'ilgan Stoglaviy soborida, tilanchilikning ulkan ko'lami va kerakli hajmlarda tegishli xayriya tadbirlari yo'qligi aytilgan. Shu munosabat bilan ushbu hodisani axborot va baholashga urinish qilindi: podshoning farmoni bilan barcha "moxovlar va qariyalarni" ro'yxatdan o'tkazish va ular uchun erkak va ayol almoslarni tashkil etish buyurildi. 1691 yilda tan jarohatlari, deformatsiyalar va turli xil kasalliklarni simulyatsiya qilishga qarshi kurash to'g'risida farmon chiqarildi. Jamiyat xayriya sohasidagi chora-tadbirlarni tizimlashtirish imperator

Pyotr I davrida boshlangan edi 1700 yilda u barcha viloyatlarda keksa va nogironlar uchun almshuslar yaratilishi to'g'risida yozgan. 1710 yildagi almshouslar faoliyatini soddalashtirish uchun sog'lom va mehnatga layoqatli oila a'zolari (xotinlari, bolalari) bo'lgan yoki kasbiy mahoratga ega bo'lgan («bilimdon kasblar») bemorlarni almshouslardan haydab chiqarishga buyruq berildi. 1724 yilga kelib, Moskvada 90 almshous bor edi, ularda 4 ming tilanchi, asosan ayollar bo'lgan. Ularni saqlash xarajatlari yiliga 12 ming rublni tashkil etdi.

Bogazdagi uylar ijtimoiy bo'lmagan xatti -harakatlarga ega bo'lgan odamlar uchun mo'ljallangan edi ("odobsiz hayotga duchor bo'ladiganlar - dangasa, sog'lom tilanchilar va o'zlarining ovqatlari uchun ishlashni istamaydigan sevuvchilar"). Trikotaj ko'ylagi va yigiruv (ayollar uchun) uylarining bemorlari "ovqatlarini topishlari" uchun ishga yuborilganlar. Pyotr I beg'araz xayriya ishlariga o'ta salbiy munosabatda bo'lgan. Ushbu yovuzlikka qarshi kurashda podshoh muhtojlarning aqlli toifalaridan sadaqa tarqatishni taqiqladi va uni almshuslarga yuborishni tavsiya qildi. Buyurtmani buzganlarga katta miqdordagi jarimalar qo'llanildi. Professional tilanchilarga boshpana berish taqiqlangan. 1775 yilda Pyotr I ning ko'rsatmalariga asosan amal qilgan Ketrin II 40 viloyatida "Xalq xayriya buyurtmalari" deb nomlangan maxsus muassasalar tarmog'ini yaratishga buyruq berdi. Jamiyat faoliyatini rag'batlantirish maqsadida hukumat mablag 'yig'ishda yordam berish uchun hokimlarni jalb qildi va ularga jalb qilingan mablag'lar to'g'risida qaror qabul qilishga ruxsat berdi. Loyihani amalga oshirish uchun etarli miqdordagi mablag 'bilan hokim ushbu mablag'ni har qanday loyihaning vasiylik kengashiga uni amalga oshirish uchun berdi. Agar bu miqdor etarli bo'lmagan bo'lsa, u Gumanitar Jamiyat Kengashiga (1802) yuborilishi kerak edi, u barcha etarli bo'lmagan miqdorlarni birlashtirib, ulardan maqsadli foydalanish masalasini hal qilishi mumkin edi. Agar qishloq joylarida nogironlarga ijtimoiy yordamning eng keng tarqalgan shakli jamoat ishlari, har bir hovlida mehnatga yaroqsizlarni

oziqlantirish yoki to'liq ta'minlash uchun jamiyat a'zolaridan birini berish (ikkinchisini ta'minlash bilan) ba'zi imtiyozlar va kompensatsiyalar), keyin shaharlarda mehnatsevarlik uylarini tashkil etishga ustunlik berildi ... Birinchi bunday uy 1882 yilda Kronshtadtda tashkil etilgan. Uy atrofida tegishli muassasalar tarmog'i mavjud edi: maktab, o'qish zali, rasm chizish klassi, yakshanba kuni maktab, xalq o'qishlari, jamoat oshxonasi, bir kechada boshpana, etim bolalar uchun boshpana, arzon xonadonlar. Mehnatsevarlik uylarining vazifalari nafaqat muhojirlarni vaqtincha ishchi kuchi bilan ta'minlash, balki ularni axloqiy qayta tarbiyalash va kelgusida mustaqil mehnat faoliyati uchun qobiliyatlarni rivojlantirishdan iborat edi. Ular ish haqi olmadilar, kichik bir mukofot maxsus jamg'armaga kiritildi va ular mehnatsevarlik uyidan chiqib ketishganda olishdi. Uyda bo'lishning o'rtacha davomiyligi 104 kun. Ishontirish choralari bemorlar bilan ishlashning asosiy usullari edi. Jazo ish haqini kamaytirish yoki ba'zi umumiy huquqlardan mahrum qilishdan iborat edi (masalan, ma'lum vaqt chekish). Uyda bo'lish muddati tugagandan so'ng, xizmatchilarga ish topishda yordam ko'rsatildi. Keyinchalik, bemorlarning taxminan 10% uyda ish topdi. Birinchi marta 1903 yilda RSDLP dasturiga ijtimoiy sug'urta to'g'risidagi qoidalar kiritildi va 1912 yilda ular Lenin sug'urta dasturida ishchilarni sug'urtalashning eng yaxshi shakli davlat sug'urtasi deb ta'kidladilar; u nogironlikning barcha holatlarida, shuningdek ishsiz bo'lgan taqdirda ishchilarni ta'minlashi kerak; sug'urta barcha xodimlarni va ularning oilalarini qamrab olishi kerak; barcha sug'urta xarajatlari tadbirkorlar va davlat zimmasiga tushishi kerak. Inqilobning oltinchi kuni Xalq Komissarlari Kengashi «Ijtimoiy sug'urta to'g'risida hukumatning xabarini» e'lon qildi, unda Rossiyada yollangan ishchilar, shuningdek shahar va qishloq kambag'allari uchun to'liq ijtimoiy sug'urta bo'lishi ko'rsatildi. 1917 yildan 1921 yilgacha V.I. Lenin ijtimoiy ta'minot va sug'urta to'g'risida 60 dan ortiq farmonlarni imzoladi. Ular orasida 1917 yil 19-noyabrdagi «Nogironlar

uchun xayriya tashkilotlari va jamiyatlarini tugatish va ularning ishlarini va mablag'larini nogiron askarlarning ijroiya qo'mitasiga topshirish to'g'risida» gi farmoni ham bor.

Keyingi ikki oy ichida amalda barcha xayriya jamiyatlari, kengashlar, vasiyliklarning tugatilishi jamoat xayriya tamoyillaridan davlat ijtimoiy ta'minoti tamoyillariga o'tish zarurati va maqsadga muvofiqligi bilan oqlandi. Ijtimoiy ta'minot va sug'urta tizimining rivojlanish tarixidagi asosiy bosqichlar qonunlarning chiqarilishi va fanning rivojlanishi bilan bog'liq.

Ulug 'Vatan urushi davrida ijtimoiy ta'minot tizimining barcha muassasalari nogironlar ixtiyorida bo'lib, ularda ularga tegishli yordam, tibbiy yordam, madaniy xizmat, protezlash va yangi kasblarga o'qitish tashkil etilgan. 1944 yilda III guruh nogironlarining 94% i ijtimoiy ishlab chiqarishda qatnashdi. Urush yillarida birinchi psixiatrik VTEKlar ishlay boshladi. Ikkinchi Jahon urushidan so'ng, urush nogironlarining ijtimoiy va mehnat faoliyatiga qaytishi munosabati bilan ilmiy-tadqiqot institutlari bazasida maxsus asboblarni ishlab chiqarish, mehnat ko'nikmalariga o'rgatish, keng ko'lamli rehabilitatsiya tadqiqot ishlari uchun ustaxonalar, eksperimental guruhlar tashkil etildi. Amalga oshirildi, shuningdek jarohatlar va frontdagi amputatsiya oqibatlari to'g'risida tibbiy tadqiqotlar ... 1948 yilda VTEKga yuborilganlarning umumiy sonidan 35-40% Vatan urushi nogironlari edi. Shunga qaramay, 1952 yil 1-yanvarda nogironlarning aksariyati ish bilan ta'minlandi: II guruh Vatan urushi nogironlarining 73,1% va III guruhning 98%. 1979 yilda mehnatga layoqatli yosh boshlanishidan oldin nogironlik kabi tushuncha qonuniylashtirildi, ya'ni. Bolalikdan nogironlik. Ijtimoiy ta'minot tizimining kasb-hunar maktablarini differentsiatsiyasi kasalliklarning tabiati bo'yicha amalga oshirildi (ko'r, kar va soqovlar maktablari va boshqalar).

Nogironlik rivojlanishining madaniy va tarixiy jihatlarini ijtimoiy hodisa sifatida hisobga olgan holda va unga hamroh bo'lgan muammolarning murakkabligini

anglagan holda, jamiyatimiz rivojlanishining zamonaviy sharoitida ish bilan ta'minlash, ish bilan ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Nogironlar, bu ko'plab moddiy va ijtimoiy-psixologik muammolarni hal qilishga olib eladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Социальная работа с инвалидами. Настольная книга специалиста / Под ред. Е.И. Холостовой, А.И. Осадчих. М 2016.
- [2] Сорокин П.А Человек. Цивилизация. Общество. М., 2012.
- [3] Бастрыкина А.В. Центры независимой жизни // Инвалиды: к независимой жизни. М., 2010.
- [4] Меликьян Г.Г. Инвалидность устанавливается по-новому // Социальное обеспечение. 2016. № 10. С. 2 - 5.
- [5] Khajieva, I., Khujanliyazova, G., Kenjaeva, K., & Jumaniyozov, F. (2020). Foreign language competenceformation of the future teacher of vocational education in the information and educational environment. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 360-365.
- [6] Zhabborova, O. I., & Kenjaeva, H. P. (2018). Bases of gender equality of rights in Uzbekistan. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, (5-2).